

ФОРС-ТОЖИК ВА ТУРК ЎЗБЕК АДАБИЙ АЛОҚАЛАРИ САДРИДДИН АЙНИЙ ТАЛҚИНИДА

М.Ражабова

БухДПИ ўзбек ва рус тиллари
кафедраси профессори
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10565771>

Аннотация: Мақолада форс-тожик ва турк (ўзбек) адабий алоқаларининг шаклланишига таъсир қилган омиллар тадқиқ қилинади. Бу борада улуғ ўзбек шоири Алишер Навоий хизматларига баҳо берилади.

Калит сўзлар: адабий алоқа, адабий таъсир, ғазаллар, қасида, қитъа, рубоий.

Адабий алоқа ва таъсир адабий жараённинг ривожланишини белгиловчи муҳим омилларидан биридир. Жаҳон адабиёти тарихи ўз қобиғида ривожланиб, муайян ютуқларга эришган адабиётни билмайди. Унда жанр, мавзулар, бадийлик тамойилларининг ташаккули ва такмили хусусида ҳам шу гапни айтиш мумкин. Демак, маданиятлар ва адабиётлараро алоқа ўз-ўзидан юзага келмайди. Маданиятлараро муштараклик, илғор ғояларни тарғиб этган манбаларнинг ягоналиги маданият ва адабиётларни, халқларни бир-бирига яқинлаштиради. Адабиётшунос олима Ф.Сулаймонова таъкидлаганидек, "Маданиятлар тарихида мафкуравий ва адабий таъсирлар ҳеч вақт ўз-ўзидан амалга ошмайди. Бунинг учун жамият илғор маданиятни ўзлаштира оладиган даражада иқтисодий, ижтимоий, маданий томонлардан ривожланган бўлиши ҳамда ўзга халқлар илғор маданиятини ўзлаштиришига ўзида маънавий эҳтиёж сезмоғи даркор" [1.2]. Худди ана шундай маънавий эҳтиёжни ўзбек ва форс-тожик адабиёти мисолида кузатишимиз мумкин. Форс-тожик ва турк (ўзбек) адабий алоқалари узоқ тарихий йўлни босиб ўтди. Бу адабий алоқалар тарихи ўзбек адабиётшунослигида жуда кўп тадқиқотларда ўрганилди, илмий хулосалар ўртага ташланди. Мана шундай тадқиқотлар қаторида шоир, носир, тилшунос, тарихшунос ва адабиётшунос С.Айнийнинг салмоқдор илмий ишларини санашимиз мумкин. Жумладан, унинг "Алишер Навоий ва тожик адабиёти" [2.27] номли каттагина мақоласида улуғ ўзбек шоири Алишер Навоий фаолияти, ижодининг форс-тожик адабиётига таъсири масаласи таҳлилга тортилган.

С.Айний "Ҳар бир халққа тенг кўз билан қаровчи инсонпарвар буюк Навоийнинг форс-тожик адабиёти равнақи йўлида хизматлари ҳар

тарафлама”, деб баҳо берар экан, ана шу хизматлар қандай кўринишларда амалга оширилганлигига эътибор қаратади. Айнийнинг эътирофича, улуғ ўзбек шоирининг “хизматлари” сирасига унинг, бир томондан, форс-тожикча шеърлари – ғазаллар, қасидалар, қитъалар, рубоийлар, фардлар ва муаммолари ҳисса бўлиб қўшилган бўлса, иккинчидан, форс-тожик адабиётига оид илмий асарлари, учинчидан, тожик адабий тилида илмий ва бадий асарларнинг вужудга келишида ҳам моддий ва маънавий раҳнамолик қилганида намоён бўлишини таъкидлаб ўтади.

С.Айний “Алишер Навоий ва тожик адабиёти” тадқиқотида эътибор қаратган муҳим жиҳатлардан яна бири Навоийнинг форсий мероси масаласидир. У шоирнинг форсий мероси ҳажмини Хондамирнинг “Макорим ул-ахлоқ” асарига таянган ҳолда олти минг байт (12 минг мисра)ни ташкил қилишини қайд қилади ва бу лирик мероснинг асосий хусусиятларини куйидаги фикрлар билан асослайди: “Алишернинг тожикча ғазаллари ўзбекча ғазаллари каби, асосан, лирик шеърлар бўлиши билан бирга уларда фалсафий мазмунлар, инсонпарварлик ғоялари ифода қилинади, табиий манзаралар ва ҳаёт лавҳалари моҳир бир рассом каби бўрттирилиб чизилади” [2.28].

Алишер Навоий илмий асарлари билан ҳам форс-тожик адабиётшунослиги ривожига муҳим ҳисса қўшди. Айний унинг тожикча муаммо жанрига бағишланган илмий-адабий асари – “Муфратод”га доир қарашларини баён қилар экан, Шарқ адабиётида муаммо янги жанр эканлигини, бу жанрнинг назарий қоидалари илк бор Шарафиддин Али Яздий томонидан умумлаштирилганлиги ҳақидаги қимматли маълумотларни бериб ўтади. Айний муаммо жанрининг тараққиётида Навоийнинг хизматлари сифатида “бу жанрни умумлаштириш ва ёшларга ўргатиш йўлини осонлаштирганлиги”дадир,- деб қайд қилали.

Тарихий маълумотлар ҳамда Алишер Навоийнинг ўз асарларидан маълумки, у араб ва форс-тожик тилларида турли мавзулардаги асарларнинг яратилишига сабабчи бўлган. Айний “Жомий ижодига оид йигирма еттита тожикча китоб ва рисоалар” Навоий ташаббуси билан ёзилганлигини айтиб ўтади.

Шу билан бирга, бундай асарларнинг яратилишида Навоийнинг моддий ва маънавий раҳнамолик қилганлигини Айний тарихий маълумотлар билан далиллашга ҳаракат қилади. Жумлаган, “Равзат ус- сафо” тарихининг вужудга келишига биринчи омил Навоийдир”, – деб ёзар экан,

ўз фикрини муаллиф (Мирхонд)нинг асар муқаддимасида келтирган тарихий маълумотлар билан асослайди.

Айний тадқиқот жараёнида эътибор қаратган муҳим жиҳатлардан яна бири, Навоийнинг “Мажолис ун-нафоис” асари бўлиб, унинг XV аср тожик адабиёти тарихининг биринчи манбаси сифатидаги аҳамиятига урғу беради. Ўз фикрини асарда тўрт юздан ортиқ шоир, ёзувчи ва адабиёт муҳибларининг номлари тилга олинганлиги, уларнинг аксарияти тожик адабиёти вакиллари эканлиги билан далиллайди.

Тарихий маълумотлардан маълумки, Алишер Навоий фаолиятининг бир кўриниши илм ва санъат аҳлига ҳомийлик қилишда кўринади. С.Айний А.Навоийнинг бу борадаги фаолиятини “У замондаги ижодчи тожик ёшларининг ўсишига Алишернинг ёрдами” тарзида қўяди ва шундай ёзади: “Алишернинг “Мажолис ун-нафоис” китобини кўздан кечирар эканмиз, бу хусусни исбот қиладиган кўп ҳужжатларни учратамиз. Мазкур китобнинг учинчи мажлисида етмиш бир шоир зикр этилган. Уларнинг кўпчилиги тожик шоирлари бўлиб, катта бир қисми Алишернинг моддий ва маънавий тарбияси соясида ўсган. Алишер камтарлик қилиб, бу тўғрида оғиз очмайди...”[2.34] С. Айний тадқиқотда Навоий ҳомийлигида вояга етган ижодкорлар ҳақидаги маълумотларни унинг замондошлари асарлари орқали асосли фикрлар билан илмий далиллаб ўтади. Бунга мисол қилиб Сайфий, Осафий, Бадрий Ҳилолийлар билан боғлиқ маълумотларни келтиради.

Хулоса қилиб айтганда, С.Айнийнинг “Алишер Навоий ва тожик адабиёти” номли йирик тадқиқоти навоийшуносликка муносиб ҳисса бўлиб қўшилди. Унда илгари сурилган илмий хулосалар Навоий ижоди тақиқотчилари учун муҳим материал бера олади.

Адабиётлар:

1. Сулаймонова Ф. Шарқ ва Ғарб. Тошкент. “Ўзбекистон”. 1997.
2. Садриддин Айний. Асарлар. VIII жилд. Ғафур Ғулом номидаги бадиий адабиёт нашриёти. Тошкент.1967.